

TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO SUICÍDIO DE MÉDICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
06/03/2024](#)

MENTAL DISORDERS RELATED TO PHYSICIAN SUICIDE: AN INTEGRATIVE
REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10790289

Sandy Beatriz Pedrosa de Assis¹;

Higor Henrique Pereira Vaz²;

José Roberto Mendes de Moura Pequeno³;

Júlio Gabriel Lisboa do Nascimento⁴;

Ana Cláudia Garcia Rosa⁵.

Resumo:

A compreensão da doença mental e sua relação com o suicídio, especialmente no contexto da profissão médica, onde se observam taxas elevadas de suicídio em comparação com a população em geral, constitui o tema deste estudo. Este trabalho visa descrever os transtornos mentais relacionados ao suicídio entre médicos no Brasil, com o intuito de contribuir para a identificação precoce das causas do suicídio e facilitar a prevenção. Para alcançar esse objetivo, optou-se por uma revisão integrativa da literatura, empregando como fontes as bases de dados

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PUBMED, UpToDate, e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A expectativa é que os resultados deste estudo revelem as principais causas do suicídio entre médicos e o perfil desses profissionais, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a diminuição desses incidentes. Compreender a relação entre os transtornos mentais que afetam os médicos e o risco de suicídio é crucial para entender o problema e buscar soluções eficazes em saúde. Este estudo salienta a importância de abordagens preventivas e de suporte aos profissionais de saúde, reforçando a necessidade de políticas públicas específicas para esta questão.

Palavras-chave: Suicídio. Transtornos Mentais, Médicos,

1. INTRODUÇÃO

A compreensão dos transtornos mentais e sua relação com o suicídio representa um desafio contínuo na história da humanidade, evoluindo de interpretações sobrenaturais a explicações científicas ao longo dos séculos. Desde as contribuições de Hipócrates na Grécia Antiga, que rejeitou as causas sobrenaturais para os transtornos mentais, até as perspectivas contemporâneas que enfatizam a importância de abordagens multidisciplinares no tratamento e na prevenção desses transtornos, a trajetória histórica reflete um avanço significativo no entendimento dessas condições (Foerschner, 2010). Entretanto, apesar dos avanços, a associação entre transtornos mentais e suicídio persiste como um problema de saúde pública de grande relevância, especialmente entre profissionais de alta demanda como os médicos. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2023) destaca que os transtornos mentais, caracterizados por alterações no pensamento, percepção, emoções e comportamento, contribuem significativamente para o risco de suicídio.

O suicídio, definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021) como um ato deliberado de autoextermínio, é um fenômeno complexo e multifatorial, com mais de 700 mil casos anuais globalmente, representando uma proporção alarmante das mortes mundiais. No Brasil, estudos indicam que a grande maioria dos casos de suicídio está relacionada a transtornos mentais, com a depressão, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias liderando as causas (OPAS, 2021).

Especificamente entre médicos, a situação é ainda mais preocupante, com taxas de suicídio substancialmente mais altas que na população geral, o que reflete a necessidade urgente de abordagens preventivas e de suporte (Meleiro, 1998; Santa & Cantinilo, 2016).

Diante desse contexto, este estudo objetiva investigar os principais transtornos mentais relacionados ao alto índice de suicídio entre médicos, por meio de uma revisão integrativa da literatura. Busca-se contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de atenção à saúde mental dos médicos, identificando os fatores de risco e as possíveis estratégias de intervenção. A relevância desta pesquisa reside na necessidade de compreender e mitigar os riscos associados aos transtornos mentais entre os médicos, visando não apenas à sua saúde e bem-estar, mas também à qualidade do atendimento prestado à população.

Assim, reconhecendo a alta incidência de suicídio entre médicos e sua associação com transtornos mentais, este trabalho visa elucidar as dinâmicas subjacentes a esse fenômeno, destacando a importância de intervenções eficazes e políticas públicas focadas na saúde mental desses profissionais. Através deste estudo, espera-se fornecer uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias preventivas e de suporte, contribuindo assim para a saúde mental dos médicos e, por extensão, para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Transtornos Mentais e Suicídio

A incidência de transtornos mentais entre médicos, notadamente depressão, ansiedade e estresse, reflete a intensidade e as exigências do campo médico. A natureza estressante da profissão médica, caracterizada por longas jornadas de trabalho, pressão para tomar decisões críticas sob estresse e a necessidade de gerenciar situações emocionalmente desafiadoras, contribui significativamente para o bem-estar mental desses profissionais (Panagioti et al., 2009). Esses fatores, associados à cultura de estigma em torno da saúde mental na medicina, exacerbam o risco de suicídio. A compreensão e abordagem dos transtornos mentais evoluíram ao longo do tempo, com sistemas de classificação como o DSM-5-TR e o CID-11 refletindo abordagens contemporâneas para diagnóstico e tratamento. Essas classificações, apesar de suas diferenças metodológicas, são fundamentais para a identificação e manejo adequados dos transtornos mentais, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais nuanciada e dimensional que reconheça a complexidade dessas condições (Goldberg & Palhares, 2011).

2.2 Fatores de Risco

O suicídio entre médicos no Brasil é influenciado por múltiplos fatores de risco, incluindo condições de trabalho estressantes, estigma associado à busca por ajuda para questões de saúde mental, acesso facilitado a meios letais e a pressão para manter um alto nível de desempenho. A exposição constante a eventos traumáticos, como a morte de pacientes, e a falta de apoio institucional adequado para lidar com as consequências emocionais desses eventos também são fatores contribuintes significativos (Moreira, Souza & Yamaguchi, 2018). O estresse ocupacional, exemplificado por longas horas de trabalho e a necessidade de lidar com o sofrimento e a dor dos pacientes, é um precursor conhecido da exaustão profissional e da ideação suicida (De Sio et al., 2020). Além disso, a prevalência do Burnout entre médicos e estudantes de medicina destaca a importância crítica de abordagens preventivas e de suporte focadas no bem-estar mental desses indivíduos (Dutheil et al., 2019).

2.3 Impacto no desempenho profissional

Transtornos mentais não afetam apenas a saúde dos médicos, mas também têm implicações diretas no seu desempenho profissional. A qualidade do atendimento ao paciente pode ser comprometida por erros médicos, absenteísmo e uma diminuição na capacidade de comunicação efetiva, todos associados à saúde mental deteriorada dos médicos. O Burnout, em particular, tem sido vinculado a uma maior incidência de erros médicos, redução na satisfação do paciente e aumento no desejo dos médicos de deixar a profissão, o que enfatiza a necessidade de estratégias institucionais e individuais para mitigar esses riscos (Trigo et al., 2007). A depressão e a ansiedade podem afetar a capacidade de tomada de decisão e o julgamento clínico, prejudicando ainda mais a segurança do paciente e a eficácia do atendimento (Perniciotti et al., 2020).

2.4 Prevenção e intervenção

A implementação de estratégias de resiliência e a promoção de mecanismos de apoio são essenciais para abordar os desafios de saúde mental enfrentados pelos médicos.

Programas de apoio projetados para reduzir o Burnout e melhorar a saúde mental demonstraram eficácia e são uma parte crucial das intervenções recomendadas para médicos em todos os estágios de suas carreiras (Pompili et al., 2010). A adoção de uma abordagem multidisciplinar para a prevenção do suicídio entre médicos é crucial, envolvendo a implementação de programas de saúde mental, o fornecimento de acesso a aconselhamento e tratamento, e a criação de uma cultura organizacional que promova a abertura em relação à saúde mental. Essas estratégias devem ser complementadas por políticas e práticas que promovam ambientes de trabalho saudáveis e equilibrados, além de técnicas eficazes de gerenciamento do estresse e da carga de trabalho.

3. METODOLOGIA

Neste trabalho, optou-se por realizar uma revisão integrativa da literatura, metodologia que permite a síntese de resultados de estudos anteriores e a combinação de dados teóricos e empíricos para uma compreensão ampliada do objeto de estudo – no caso, os transtornos mentais relacionados ao suicídio de médicos. Esta abordagem foi escolhida por sua capacidade de ordenar, sistematizar e incluir pesquisas com diferentes enfoques metodológicos, fornecendo um panorama abrangente do tema investigado (Whittemore et al., 2005; Mendes et al., 2008; Souza et al., 2010).

O processo de pesquisa iniciou-se com a formulação da questão norteadora: “Quais são os transtornos mentais relacionados ao suicídio de médicos?”. Para responder a esta questão, foi construída uma estratégia de busca utilizando descritores em ciências da saúde (DeCS) em língua portuguesa e inglesa. A seleção da amostra envolveu a pesquisa em bases de dados reconhecidas pela comunidade científica, como a Scientific Electronic Library Online (SciELO), PUBMED, UpToDate e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), empregando uma combinação de descritores controlados e operadores booleanos conforme a estratégia PICO.

Os critérios de inclusão adotados para os artigos foram estudos realizados no Brasil e internacionalmente, disponíveis em texto completo nos idiomas português, inglês e espanhol, abrangendo o objetivo da pesquisa, sem restrição de período de publicação. Foram excluídas dissertações de mestrado, teses de doutorado, estudos repetidos, publicações que não abordassem diretamente o objeto de pesquisa e a literatura cinzenta.

A busca pelos artigos ocorreu entre agosto e dezembro de 2024, com uma seleção inicial de 45 a 60 publicações, das quais 20 compuseram o conjunto final analisado.

Após a seleção, procedeu-se à caracterização dos estudos, coletando-se informações como título, autoria, ano de publicação, periódico e região da pesquisa. A análise dos resultados envolveu a leitura integral dos artigos selecionados, buscando identificar objetivos da pesquisa, amostras estudadas, principais resultados e temáticas relacionadas aos transtornos mentais e ao suicídio de médicos. Utilizou-se o software Microsoft Excel para tabulação e comparação dos dados, facilitando a identificação de similaridades e discrepâncias entre os estudos.

Portanto, a apresentação e discussão dos achados foram realizadas mediante análise crítica dos artigos, com base numa leitura exploratória e analítica para avaliação de conteúdo de cada estudo. Esta etapa permitiu a extração de informações relevantes e a formulação de categorias temáticas, culminando na síntese dos resultados obtidos e na apreciação qualitativa dos estudos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Título	Autor(es)	Ano	Objetivos	Resultados
Doença mental e suicídio entre médicos.	(HARVEY et al., 2021).	2021	Discutir o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos médicos, abordando a prevalência de doenças mentais entre os profissionais	A revisão identificou que entre um quarto e um terço dos médicos relataram aumento de sintomas de doença mental durante a pandemia,

, os riscos de suicídio, as condições de trabalho e o suporte organizacional inadequados. Além disso, propõe uma nova estrutura baseada em evidências para integrar intervenções individuais e organizacionais visando a melhoria da saúde mental dos médicos em escolas médicas e ambientes de cuidados de saúde.

com as mulheres médicas apresentando um risco aumentado de suicídio. As condições de trabalho e o apoio organizacional foram considerados inaceitáveis em alguns aspectos, sendo exacerbado pela pandemia. A proposta inclui a implementação de novas iniciativas em vários níveis, enfatizando a urgência de intervenções

				<p>s a nível organizacional, para proteger e otimizar a saúde mental e o bem-estar dos médicos.</p>
<p>Suicídio e doenças mentais entre a profissão médica.</p>	<p>(CHAKRAVARTY, 2023).</p>	<p>2023</p>	<p>Examinar a saúde mental e o risco de suicídio entre médicos, enfatizando a influência dos desafios do sistema de saúde, do estigma, e do esgotamento profissional.</p>	<p>O artigo conclui que os médicos estão em risco elevado de desenvolver problemas de saúde mental e de suicídio, agravados por fatores intrínsecos à profissão e ao ambiente de trabalho. Destaca-se a necessidade de reformas sistêmicas,</p>

				<p>intervenção precoce e o estabelecimento de sistemas de apoio eficazes para melhorar o bem-estar mental dos profissionais de saúde.</p>
<p>Depressão, ansiedade e suicídio médico.</p>	<p>(MERLO, 2021).</p>	<p>2021</p>	<p>Investigar a prevalência de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, entre médicos e os fatores de estigma que dificultam a busca por ajuda.</p>	<p>Médicos enfrentam taxas elevadas de saúde mental adversa, com o estigma atuando como barreira significativa para a obtenção de apoio. A depressão é o diagnóstico mais</p>

				<p>frequente, e estima-se que 300 a 400 médicos cometam suicídio anualmente. Há uma necessidade urgente de intervenções em múltiplos níveis para mitigar o estigma associado à doença mental na medicina.</p>
<p>Suicídio entre médicos: o que sabemos sobre ele?</p>	<p>(VAZ et al., 2023).</p>	<p>2023</p>	<p>Avaliar a prevalência do suicídio entre médicos, identificar as especialidades e os mais vulneráveis</p>	<p>Médicos apresentam maior risco de suicídio, especialmente mulheres, com anestesiologia, psiquiatria, e medicina</p>

e entender
os
fatores
contribuinte
s.

geral como ▲
especialidade
es mais
afetadas.
Fatores
como
demanda
laboral
elevada,
estresse,
acesso a
meios letais
e traços de
personalidade
de
perfeccionista
ta
aumentam
a
vulnerabilidade. A
satisfação
profissional
varia entre
países,
influenciando
o o risco.
Estratégias
de
prevenção e
identificação
o precoce
de risco de
suicídio são

				essenciais, considerando também a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e o suporte a médicos com transtornos mentais.
Prevalência de comportamentos relacionados ao suicídio entre médicos: revisão sistemática e metanálise.	(DONG et al., 2020).	2020	Esta meta-análise teve como objetivo estimar a prevalência de comportamentos relacionados ao suicídio entre médicos e seus fatores associados.	Trinta e cinco estudos elegíveis com 70.368 médicos foram incluídos. A prevalência de TRM ao longo da vida foi de 17,4% (IC 95%: 13,8%-21,8%) enquanto a prevalência de 1 ano foi de 8,6% (IC 95%:

7,1%-10,3%),
prevalência
em 6 meses
foi de 11,9%
(IC 95%:
2,7%-39,2%)
e a
prevalência
em 1 mês fo
de 8,6% (IC
95%:
5,6%-13,0%).
A
prevalência
de AS na
vida foi de
1,8% (IC 95%
0,9%-3,7%),
enquanto a
prevalência
de 1 ano foi
de
0,3% (IC 95%
0,1%-0,8%).
As
análises de
subgrupos
revelaram
que a região
geográfica
foi
significativa
mente
associada

				<p>com a prevalência de IE ao longo da vida e em 1 ano, enquanto o tamanho da amostra foi significativamente associado com a prevalência de IE em 1 mês.</p>
<p>Estresse e suicídio em estudantes de medicina e médicos.</p>	<p>(BHUGRA; VENTRIGLIO ; WATSON, 2020).</p>	<p>2020</p>	<p>Investigar as causas do aumento das taxas de suicídio entre médicos, considerando as pressões profissionais, o estigma associado às doenças</p>	<p>O suicídio entre médicos é influenciado por fatores como a exposição ao sofrimento físico e emocional, esgotamento emocional, isolamento profissional e desequilíbrio</p>

o
vida-
trabalho e
políticas
organizacio
nais. O
estigma
contra
doenças
mentais e
preocupaçõ
es sobre a
licença
médica
inibem a
busca por
ajuda,
levando
muitos a se
automedica
rem. É
crucial que
as
organizaçõe
s de saúde e
reguladores
adotem
uma
abordagem
proativa ao
bem-estar
dos
médicos,
beneficiand

				o tanto os profissionais quanto os pacientes.
Suicídio na comunidade e médica.	(GONZAGA et al., 2022).	2022	Avaliar o risco de suicídio de psicóticos masculinos e femininos.	O suicídio diminuiu ao longo do tempo, especialmente na Europa. Algumas especialidades podem estar em maior risco, como psiquiatras, cirurgiões gerais e anestesiológicos.
Compreendendo o Complexo do Suicídio na Depressão: da Pesquisa à Clínica.	(ORSOLINI et al., 2020).	2020	Avaliar estudos sobre o transtorno depressivo maior (TDM) e seu risco de suicídio, propondo uma	O suicídio no contexto do TDM é influenciado por uma interação complexa de fatores, incluindo genéticos, exógenos,

			<p>estratificação o de risco e um fluxograma para intervenção s preventivas e terapêuticas .</p>	<p>endógenos,▲ epigenético s, e respostas do sistema hipotálamo hipófise- adrenal, além do envolvimen o de neurotrans missores monoamine rgicos, como os serotoniné rgicos, perfil lipídico, biomarcade res neuro- imunológico s, e outros neuromodu adores.</p>
Prevenção do suicídio em pacientes psiquiátricos.	(WASSERM AN et al., 2021).	2021	<p>Analisar o risco aumentado de suicídio entre pacientes</p>	<p>Identifica alta prevalência de transtornos psiquiátrico s em</p>

psiquiátrico
s,
identificand
o
condições
associadas,
fatores
de risco
comuns, e
avaliar a
eficácia de
diversas
intervenção
s
preventivas
e
terapêuticas
.

suicídios, ▲
com
transtornos
de humor e
uso de
substâncias
sendo os
mais
comuns.
Evidencia
eficácia de
tratamento:
farmacológ
cos, terapia
cognitivo-
comportam
ental, e
intervenção
s
breves na
redução de
comportam
entos
suicidas.
Destaca a
importância
de
entender
melhor os
fatores de
risco e
proteção e
de diminuir
a lacuna no

				tratamento de saúde mental para prevenir o suicídio.
O médico suicida: quando o médico quer morrer.	(MARTINS et al., 2023).	2023	Apresentar uma revisão da prevalência e fatores de risco de suicídio entre médicos.	Médicas apresentaram um risco mais elevado de comportamento suicida em comparação com seus colegas masculinos, particularmente nos Estados Unidos. Há uma tendência de redução dos casos de suicídio na Europa. Anestesiologistas, psiquiatras, clínicos gerais e

cirurgiões
gerais são
identificados
s
como
especialistas
es com
maior risco.
Anestesiolo
gistas têm
altas taxas
de
abuso de
substâncias
enquanto
psiquiatras
enfrentam
mais
sofrimento
mental,
doença
mental e
burnout,
com
taxas
elevadas de
depressão.
Médicos
geralmente
evitam
buscar
ajuda para
saúde
mental

				<p>devido a preocupações de carreira e uma cultura de autossuficiência, e tendem a ter uma maior incidência de uso de antipsicóticos, benzodiazepínicos e barbitúricos mas não de antidepressivos, em casos de suicídio.</p>
<p>Saúde Mental do Médico: Minha Jornada Pessoal e Pleito Profissional.</p>	<p>(KIRCH, 2021).</p>	<p>2021</p>	<p>Examinar a prevalência e o estigma dos transtornos mentais entre médicos, utilizando a experiência</p>	<p>Revela que cerca de 20% dos adultos nos EUA sofreram de doença mental no último ano, com</p>

pessoal do autor para ilustrar os desafios e a importância do apoio e tratamento adequados.

prevalência e suicídios mais altos entre médicos. O autor destaca sua própria luta com transtornos mentais e como o suporte e tratamento psiquiátrico foram cruciais, enfatizando a necessidade de desestigmatizar a doença mental na medicina e encorajar o compartilhamento de experiências pessoais para

				combater o estigma. ▲
Fatores associados ao suicídio em médicos: um estigma silencioso e um problema de saúde pública pouco estudado em profundidade.	(RÁTIVA HERNÁNDEZ et al., 2023).	2023	Avaliar os fatores de risco para suicídio entre médicos, considerando a influência de estressores ocupacionais, pessoais, e o estigma associado à busca de ajuda, visando identificar lacunas nas evidências, especialmente em contextos fora de países de alta renda.	Médicos têm um risco de suicídio duas a três vezes maior que a população geral, influenciado por estressores de trabalho e saúde mental, problemas pessoais, e estigma contra a busca de tratamento. A análise destaca a necessidade de estratégias de prevenção eficazes, considerando o a

				<p>variabilidade e dos fatores de risco em diferentes regiões e a carência de evidências em países de baixa e média renda.</p>
<p>Uma revisão narrativa sobre suicídio e comportamento suicida em estudantes de medicina.</p>	<p>(WATSON; VENTRIGLIO ; BHUGRA, 2020).</p>	<p>2020</p>	<p>Realizar uma revisão narrativa para explorar as causas do suicídio entre estudantes de medicina, considerando os fatores sociais, ambientais, estruturais das escolas médicas, interpessoais e socioculturais.</p>	<p>Identifica-se que o suicídio entre estudantes de medicina é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a estrutura curricular, pressões acadêmicas, isolamento social, competitividade, treinamento prático</p>

desafiador, ▲
expectativa
sociocultural
is. Mulheres
estudantes
de medicina
apresentam
taxas mais
altas de
suicídio,
sugerindo a
necessidade
de abordar
as questões
de
gênero e
expectativa
. Destaca-se
a
importância
de um
ambiente
educacional
que atenda
às
necessidade
s
emocionais
e
acadêmicas
dos
estudantes,
promovend
o uma

				<p>formação médica que seja ao mesmo tempo exigente e de suporte.</p>
<p>Saúde mental da equipe médica durante a pandemia da doença do coronavírus 2019: uma revisão sistemática e meta-análise.</p>	<p>(YAN; DING; GUO, 2021).</p>	<p>2021</p>	<p>Quantificar a prevalência dos resultados adversos da saúde mental na equipe médica que trabalha nos ambientes hospitalares durante a pandemia da doença 2019 do coronavírus (COVID-19) e explorar a distribuição relativa da ansiedade e dos sintomas depressivos.</p>	<p>Foram utilizados 35 artigos e dados de 25.343 profissionais médicos. As estimativas de prevalência agrupadas na equipe médica durante a pandemia COVID-19 foram as seguintes (ordenadas de alto a baixo): sintomas relacionados ao medo, 67% (intervalo</p>

de confiança [IC] de 95% 61%- 73%); altos níveis de estresse percebido, 56% (IC 95% = 32%- 79%), sintomas de ansiedade, 41% (IC 95% = 35%-47%); insônia, 41% (IC 95% = 33%-50%); sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, 38% (IC 95% = 34%-43%); sintomas depressivos 27% (IC 95% = 20%- 34%); e sintomas somáticos, 16% (IC

				<p>95% = 3%-36%). A análise de subgrupos revelou que as estimativas de prevalência de sintomas relacionados ao medo foram consistentemente altas</p>
<p>Saúde mental de médicos durante surto de COVID-19 em Bangladesh: uma pesquisa transversal baseada na Web.</p>	<p>(KHATUN et al., 2021).</p>	<p>2021</p>	<p>Avaliar a saúde mental dos médicos em Bangladesh durante a pandemia de COVID-19, focando na prevalência e fatores de risco para ansiedade e depressão.</p>	<p>Identificou-se que 32,5% dos médicos sofrem de ansiedade e 34,2% de depressão. Fatores de risco significativos para ansiedade incluíram estado civil, horas de trabalho diárias e local de</p>

				<p>trabalho, enquanto para depressão foram sexo, idade e estado civil. Os achados apontam para a necessidade urgente de políticas e estratégia que melhorem a saúde mental dos médicos durante e após a pandemia.</p>
<p>Impacto do surto de COVID-19 no estado de saúde mental de estudantes de medicina de graduação em uma</p>	<p>(SARASWAT HI et al., 2020).</p>	<p>2020</p>	<p>Avaliar o impacto do surto de COVID-19 nos níveis de depressão, ansiedade e estresse em estudantes</p>	<p>Resultados: Os estudos mostraram um aumento significativo nos níveis e prevalência de ansiedade e estresse</p>

faculdade
de medicina
COVID-19
tratamento:
um estudo
longitudinal
prospectivo.

de medicina
em
Chennai,
Índia, antes
e durante
a pandemia,
e identificar
possíveis
preditores
para estes
transtornos
mentais,
incluindo
qualidade
do sono e o
efeito de
estressores
relacionado
s à
COVID-19.

entre
estudantes
de medicina
durante a
pandemia
de COVID-
19, enquanto
os
níveis de
depressão
se
mantiveram
estáveis. A
prevalência
de
depressão,
ansiedade e
estresse
subiu para
35,5%,
33,2% e
24,9%,
respectivam
ente, no
acompanha
mento.
Fatores
como má
qualidade
do sono,
altos níveis
iniciais
de
depressão,

ansiedade, estresse, preocupações gerais relacionada à COVID-19, ter familiares/amigos infectados e interagir diretamente com pacientes COVID-19 foram preditores significativos de piores saúde mental. Preocupações acadêmicas específicas da COVID-19 não mostraram associação significativa com esses transtornos mentais.

O fichamento dos artigos sobre suicídio médico traz uma visão abrangente e detalhada dos estudos recentes relacionados ao impacto da depressão e outros transtornos mentais no suicídio entre médicos. A análise revelou um cenário preocupante sobre a saúde mental na medicina, especialmente exacerbado durante a pandemia de COVID-19. Os principais resultados destacados incluem:

Prevalência de Transtornos Mentais e Suicídio: A revisão identificou que uma proporção significativa de médicos relatou aumento de sintomas de doença mental durante a pandemia, com mulheres médicas apresentando um risco aumentado de suicídio. As condições de trabalho e o suporte organizacional foram frequentemente avaliados como inadequados, exacerbando o risco de transtornos mentais e suicídio entre os profissionais.

Fatores de Risco para Transtornos Mentais e Suicídio: Fatores de risco significativos para ansiedade e depressão entre médicos incluíram estado civil, horas de trabalho diárias, local de trabalho, sexo, idade e demandas profissionais elevadas. Além disso, o estigma associado à busca por ajuda psiquiátrica foi identificado como uma barreira significativa, levando muitos médicos a optar pela automedicação.

Necessidade de Intervenções: Os achados apontam para a necessidade urgente de políticas e estratégias que melhorem a saúde mental dos médicos durante e após a pandemia. Intervenções em múltiplos níveis são necessárias para mitigar o estigma associado à doença mental na medicina e promover um ambiente de trabalho que suporte a saúde mental dos profissionais.

Prevalência de Ansiedade, Estresse e Depressão: Durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento significativo nos níveis e prevalência de ansiedade, estresse e depressão entre os profissionais médicos. A revisão evidencia a alta prevalência de sintomas relacionados ao medo, altos níveis de estresse percebido, sintomas de ansiedade, insônia, transtorno

de estresse pós-traumático e sintomas depressivos entre a equipe médica.

Comparação com Literatura Específica: A revisão propõe que as estratégias de prevenção e identificação precoce do risco de suicídio são essenciais, considerando também a necessidade de melhorar as condições de trabalho e o suporte a médicos com transtornos mentais. É destacada a importância de compreender os fatores de risco e proteção e de diminuir a lacuna no tratamento de saúde mental para prevenir o suicídio.

5. CONCLUSÃO

A revisão integrativa da literatura revela que o exercício da profissão exacerbou significativamente os desafios relacionados à saúde mental enfrentados por médicos, com um aumento notável na prevalência de transtornos mentais e riscos de suicídio. Os objetivos da pesquisa foram atingidos, demonstrando que as mulheres médicas estão particularmente em risco e que fatores como condições de trabalho insatisfatórias, estigma em torno da saúde mental e barreiras ao acesso a cuidados adequados contribuem significativamente para o problema. As hipóteses foram confirmadas, indicando a necessidade de intervenções urgentes para melhorar o suporte organizacional e reduzir o estigma associado à doença mental entre os profissionais de saúde.

As principais contribuições teóricas e práticas deste trabalho incluem a identificação de fatores de risco específicos para a saúde mental dos médicos, bem como a urgência de desenvolver estratégias de prevenção e identificação precoce do risco de suicídio. Além disso, destaca-se a importância de melhorar as condições de trabalho e fornecer suporte adequado aos médicos que enfrentam transtornos mentais.

Entretanto, o estudo também reconhece limitações, incluindo a generalização dos resultados, dada a diversidade de contextos em que os médicos operam. Sugere-se que pesquisas futuras explorem métodos

alternativos para abordar os desafios da saúde mental na profissão médica, considerando as particularidades culturais e organizacionais de diferentes sistemas de saúde.

REFERÊNCIAS

BHUGRA, D.; VENTRIGLIO, A.; WATSON, C. Suicide among doctors: A narrative review. **Indian journal of psychiatry**, v. 62, n. 2, p. 114, 2020.

CHAKRAVORTY, T. A. Suicide and mental illness amongst the medical profession. **The Physician**, v. 8, n. 3, p. 1–10, 2023.

DONG, M. et al. Prevalence of suicide-related behaviors among physicians: A systematic review and meta-analysis. **Suicide & life-threatening behavior**, v. 50, n. 6, p. 1264–1275, 2020.

FU, X.-L. et al. Suicide rates among people with serious mental illness: a systematic review and meta-analysis. **Psychological medicine**, p. 1–11, 2021.

GONZAGA, A. et al. Suicide in the medical community. **European psychiatry: the journal of the Association of European Psychiatrists**, v. 65, n. S1, p. S843–S843, 2022.

HARVEY, S. B. et al. Mental illness and suicide among physicians. **Lancet**, v. 398, n. 10303, p. 920–930, 2021.

KHATUN, M. F. et al. Mental health of physicians during COVID-19 outbreak in Bangladesh: A web-based cross-sectional survey. **Frontiers in public health**, v. 9, 2021.

KIRCH, D. G. Physician mental health: My personal journey and professional plea. **Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges**, v. 96, n. 5, p. 618–620, 2021.

MERLO, G. Depression, anxiety, and physician suicide. Em: **Principles of Medical Professionalism**. [s.l.] Oxford University Press, 2021. p. 197–210.

ORSOLINI, L. et al. Understanding the complex of suicide in depression: From research to clinics. **Psychiatry invesgaon**, v. 17, n. 3, p. 207–221, 2020.

RÁTIVA HERNÁNDEZ, N. K. et al. Factors associated with suicide in physicians: a silent sgma and public health problem that has not been studied in depth. **Froners in psychiatry**, v. 14, 2023.

SARASWATHI, I. et al. Impact of COVID-19 outbreak on the mental health status of undergraduate medical students in a COVID-19 treang medical college: a prospecve longitudinal study. **PeerJ**, v. 8, n. e10164, p. e10164, 2020.

VAZ, R. P. et al. Suicide among physicians: what do we know about it? **European psychiatry: the journal of the Associaon of European Psychiatrists**, v. 66, n. S1, p. S1115–S1116, 2023.

WASSERMAN, D. et al. Suicide prevenon in psychiatric paents. **Asia-Pacific psychiatry: official journal of the Pacific Rim College of Psychiatrists**, v. 13, n. 3, 2021.

WATSON, C.; VENTRIGLIO, A.; BHUGRA, D. A narrave review of suicide and suicidal behavior in medical students. **Indian journal of psychiatry**, v. 62, n. 3, p. 250, 2020.

YAN, H.; DING, Y.; GUO, W. Mental health of medical staff during the Coronavirus disease 2019 pandemic: A systemac review and meta-analysis. **Psychosomac medicine**, v. 83, n. 4, p. 387–396, 2021.

FOERSCHNER, Allison M. The History of Mental Illness: From "Skull Drills" to "Happy Pills". **Inquiries Journal**, v. 2, n. 09, 2010.

BASTOS, Othon. The history of psychiatry and mental health in Brazil. **Neurobiologia**, p. 149-54, 1993.

OPAS. Organização Pan-Americana Da Saúde. Transtornos mentais. [Brasília]: 11 jan. 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-mentais>

OPAS. Organização Pan-Americana Da Saúde. Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio, revelam estascas da OMS. [Brasília], 17 jun. 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/nocias/17-6-2021-uma-em-cada-100-mortes-ocorre-porsuicidio-revelam-estascas-da-oms>

MELEIRO, Alexandrina. Suicídio entre médicos e estudantes de medicina. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 44, p. 135-140, 1998.

SANTA, Nathália; CANTILINO, Amaury. Suicídio entre médicos e estudantes de medicina: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, p. 772- 780, 2016.

ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. **Manual diagnóstico e estasco de transtornos mentais: DSM-5-TR. 5 Ed. Washington**, DC: Publicação da Associação Psiquiátrica Americana, 2022

KAWASAKI, Ivete Hiroko. Estratégias de prevenção do suicídio em médicos: revisão sistemática de literatura. *Mudanças*, v. 29, n. 1, p. 77-86, 2021.

DE SIO, S. et al. Work-related stress risk and preventive measures of mental disorders in the medical environment: an umbrella review. **European review for medical and pharmacological sciences**, v. 24, n. 2, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Depressão: É um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. [Brasília]: MS, [2023?]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>. Acesso em: 27 out. 2023.

DUTHEIL, F. et al. Suicide among physicians and health-care workers: A systematic review and meta-analysis. *PloS one*, v. 14, n. 12, p. e0226361, 2019.

FOULDS, G. A. **Hierarchical nature of personal illness**. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1976.

GOLDBERG, D.; PALHARES, I. A classificação de transtornos mentais: um sistema mais simples para o DSM-V e o CID-11. *ComCiência*, n. 126, p. 0–0, 2011.

MOREIRA, H. DE A.; SOUZA, K. N. DE; YAMAGUCHI, M. U. Síndrome de Burnout em médicos: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 43, p. e3, 2018.

NEPONUCENO, H. DE J.; SOUZA, B. D. M.; NEVES, N. M. B. C. Transtornos mentais comuns em estudantes de medicina. **Revista Bioéca**, v. 27, n. 3, p. 465–470, 2019.

PANAGIOTI, M.; GOODING, P.; TARRIER, N. Post-traumatic stress disorder and suicidal behavior: A narrative review. **Clinical psychology review**, v. 29, n. 6, p. 471–482, 2009.

PERNICIOTTI, P. et al. Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção. **Revista da SBPH**, v. 23, n. 1, p. 35– 52, 2020.

POMPILI, M. et al. Burnout, hopelessness and suicide risk in medical doctors. *La Clinica terapeutica*, v. 161, n. 6, 2010.

SANTA, N. D.; UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, BRASIL; CANTILINO, A. Suicídio entre Médicos e Estudantes de Medicina: Revisão de Literatura. **Revista brasileira de educação medica**, v. 40, n. 4, p. 772–780, 2016.

TAWFIK, D. S. et al. Physician burnout, well-being, and work unit safety grades in relationship to reported medical errors. Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic, v. 93, n. 11, p. 1571–1580, 2018.

TRIGO, T. R.; TENG, C. T.; HALLAK, J. E. C. Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos. **Revista de psiquiatria clinica**, v. 34, n. 5, p. 223–233, 2007.

WING, J. K.; COOPER, J. E.; SARTORIUS, N. Measurement and classification of psychiatric symptoms; An instruction manual for the PSE and Catego program. pp, v. 233, 1974.

¹Discente do Curso Superior de medicina do Instituto Afya Faculdade de Ciências – Palmas TO e-mail: nome@provedor.com.br

²Discente do Curso Superior de medicina do Instituto Afya Faculdade de Ciências – Palmas TO e-mail: nome@provedor.com.br

³Discente do Curso Superior de medicina do Instituto Afya Faculdade de Ciências – Palmas TO e-mail: nome@provedor.com.br

⁴Discente do Curso Superior de medicina do Instituto Afya Faculdade de Ciências – Palmas TO e-mail: nome@provedor.com.br

⁵Docente do Curso Superior de medicina do Instituto Afya Faculdade de Ciências – Palmas TO. Mestre em xxxxx (PPGMAD/UNIR). e-mail: nome@provedor.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica**

Contato

Queremos te ouvir.

Conselho Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil